

Hodnocení v inkluzivních podmínkách

Klíčové otázky pro vzdělávací politiku a praxi

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání

Na projektu Hodnocení započala Agentura pracovat v roce 2005 s partnery ze 23 členských a pozorovatelských zemí, šlo o první fázi projektu. Účastníci projektu se shodli na cíli této fáze, který spočíval ve zjišťování, jak koncepce hodnocení a její praktická realizace ovlivňuje efektivitu učení a vyučování.

Projekt vyústil v analýzu termínu **inkluzivní hodnocení, jak je chápán a jak je pojímán?**

Aktuální infomační zdroje

23 zpráv z jednotlivých zemí o uplatňované politice a praxi hodnocení;

Web databáze informací z jednotlivých zemí;

Souhrnná zpráva klíčových závěrů v 19 jazycích.

Tyto a další projektové materiály jsou k dispozici na:
www.european-agency.org/site/themes/assessment/

Inkluzivní hodnocení

Řešitelé projektu Agentury definovali inkluzivní hodnocení jako ...

Způsob hodnocení ve školách hlavního proudu, který jak ve své filosofii, tak i v praktickém užití podporuje v nejvyšší možné míře učení všech žáků. V obecné rovině je cílem inkluzivního hodnocení nastavení systémových i praktických procesů tak, aby tyto podporovaly a zvyšovaly úspěšnost inkluze a zapojení všech žáků ohrožených exkluzí, včetně žáků se SVP.

Inkluzivní hodnocení je **předmětem zájmu všech politiků a profesionálů ve školství.**

Základním východiskem projektu Agentury je, že **inkluzivní hodnocení by mělo udávat tón** hodnocení jako takovému ...

Principy inkluzivního hodnocení jsou principy, které podporují výuku a učení všech žáků. Praxe ukazuje, že nové inkluzivní způsoby hodnocení jsou dobré pro všechny žáky.

Principy inkluzivního hodnocení

Inkluzivní hodnocení jednoznačně vede k **předcházení segregace** vyloučením (jak je to jen možné) nálepkování a **zaměřením na takové způsoby učení a výuky, které posilují inkluzi** a edukační prostředí hlavního proudu vzdělávání.

Inkluzivní hodnocení se dá uplatňovat pouze ve **vhodných politických podmínkách, s odpovídající organizací škol a s podporou učitelů** majících pozitivní přístup k inkluzi.

Znamená to, že ...

... Potřeby žáků v riziku vyloučení, včetně těch se SVP, jsou vyhodnocovány a zahrnovány do obecně uplatňované politiky hodnocení se specifickými opatřeními v politice hodnocení SVP;

... Všichni žáci mají právo na procedury inkluzivního hodnocení: jak ti se SVP, tak i jejich spolužáci a vrstevníci;

... Všechny metody hodnocení a přístupů se doplňují a vzájemně informují;

... Cílem hodnocení je 'zachovat' odlišnost identifikováním a vyhodnocováním všech pokroků a úspěchů žáků.

Zaměření Inkluzivního hodnocení

Smyslem inkluzivního hodnocení je **zlepšit podmínky pro vzdělávání všech dětí v prostředí hlavního proudu vzdělávání**. Veškeré procedury, metody a nástroje hodnocení přináší **informace pro výuku a učení a pro podporu učitelů** v jejich práci.

Inkluzivní hodnocení by mělo žákovi zprostředkovat **náhled na jeho učební strategie** a motivovat ho k dalšímu vzdělávání, cílem

by měla být podpora a posílení žáka.

Inkluzivní hodnocení zahrnuje ...

... Paletu metod a strategií, jež směřují k jasnému vyhodnocení strategií učení žáků v praktických i teoretických předmětech;

... Procedury, které odpovídají dalším záměrům k doplnění informací pro výuku a učení (například prvotní identifikaci SVP, nebo monitorování vzdělávacích standardů), které vychází ze sdílených konceptů a hodnot hodnocení a inkluze stejně jako z principů účasti a spolupráce;

... Metody inkluzivního hodnocení nejen že referují o výsledcích popř. o výstupech vzdělávání, ale také poskytují učitelům informace o možnostech rozvoje a zkvalitnění výuky jednotlivého žáka nebo jejich skupiny;

... Rozhodovací procedury postavené na inkluzivním hodnocení vychází z mnoha informací evidovaných a zaznamenávaných v průběhu delšího časového období vyučovacího procesu (nejen z ojedinělého nahodilého hodnocení);

... Při hodnocení bychom měli dávat do kontextu všechny poznatky včetně těch o podmínkách a faktorech celkového edukativního i domácího prostředí, které by mohly žákovo učení ovlivňovat;

... Hodnocení faktorů podporujících inkluzi individuálního žáka v širším měřítku efektivního řízení školy, třídy a podpůrných rozhodovacích procedur;

... Aktivní zapojení třídních učitelů, žáků, rodičů, spolužáků a dalších jako možných hodnotitelů nebo účastníků procesu hodnocení.

Více informací o Evropské agentuře pro rozvoj speciálního vzdělávání, hledejte na:

www.european-agency.org